

YANGI OVLAD DARSЛИKЛАR MAZMUNINI TAHLIL QILISHDA “AKVARIUM” METODIDAN FOYDALANISH

Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna

Qoraqolpoqiston Respublikasi pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi “Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus talim metodikalari” kafedrasida dotsenti., (PhD).

Annotatsiya: Ushbu maqolada kurs tinglovchilari bilan Finlyandiya tajribasi asosida yaratilgan 1-4 sinf darsliklarining mazmunini tahlil qilishda “Akvaryum” metodi va uni samarali foydalanish texnologiyasi ko‘rsatib berilgan.

Tayanch so‘zlar: Yangi ovlad darsliklari, Finlyandiya tajribasi, XXI asr ko‘nikmasi, “Informatika” darsligi, “Akvaryum” metodi “4K” modeli.

Аннотация: В данной статье показан метод «Аквариум» и технология его эффективного использования при имитации содержания учебников 1-4 классов, созданных на основе финского опыта с участниками курса.

Ключевые слова: Учебники нового поколения, опыт Финляндии, навыки XXI века, учебник информатики, метод «Аквариум», модель «4K».

Abstract: This article shows the “Aquarium” method and the technology for its effective use in simulating the content of textbooks for grades 1-4, created on the basis of Finnish experience with course participants.

Key words: New generation textbooks, Finnish experience, 21st century skills, computer science textbook, Aquarium method, 4K model.

Talim bu har bir jamiyatda yosh avlodning mamlakatdagi yangi muvafaqiyatlarga erishishga tayyorgarligini aniqlab, muntazam rivojlanishning kafaloti sifatida xizmat qiladi. Bu borada 2018 yil 5-sentabrdagi “Xalq talimin boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qoshimcha choralari haqida”gi PF-5538-sonli Farmoniga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Xalq talimi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi [1] tastiqlandi.

Bunga chora tadbir sifatida sifatli talimni amalga oshirishda umumta’lim maktablarining aynan boshlang‘ich ta’limda yangiliklar, o‘zgarishlar, hal bo‘lishi zarur muammolar ham mavdud. Yoshlarning sifatli ta’lim olishi ko‘p jihatdan yaratilayotgan darsliklarga bog‘liq.

Bu borada katta yangiliklardan Finlyandiya talim tajribalar asosida yaratilgan hozirgi vazirlikning 280-sonli buyrug‘i bilan o‘quv dasturi takomillashtirilgan holda 2023-o‘quv yilidan 1-4-sinflarga yangi darsliklari joriy qilindi [2].

Jumladan jamiyatimizda raxamli texnologiyalar bong urayotgan bugungi kunda 1-sinflarga ilg‘or tajribalar asosida yaratilgan “Informatika” darsligining joriy qilinganligi barchani xayratga soldi. Yangi darsliklar shakl va mazmun jihatidan butunlay o‘zgargan. Bu borada o‘qituvchilarimiz XX asr metodikasidan voz kechib, XXI asr metodikalaridan samarali foydalanishni talab qiladi.

Xop, ushbu darsliklar quruq ma’lumotlarni yodlatish, yoki shunchaki o‘qish-yozishni o‘rgatish bilan cheklanmaydi. Ular orqali o‘quvchilar nafaqat fanlarni, balki XXI asrda zarur bo‘lgan hayotiy ko‘nikmalarni ham o‘rganadi. Shu borada takidlash joyizki, mamlakatimizda talim yeti ta (o‘zbek, qoraqolpoq, rus, qozoq,

turkman, tojik va qirgiz) tillarda olib boriladi. Yangi ovlad darsliklari esa 2023-o‘qish yilidan o‘zbek va rus tilida olib boriladigan boshlang‘ich sinflarda joriy qilindi. Qolgan besh ta tilda olib boriladigan 1-3 sinflarda milliy dastur asosida yaratilgan darsliklardan, 4-sinflarda esa, 2017-yilgi kompetentsiyaga asoslangan dastur asosida yaratilgan darsliklardan tálím olayapti. Yangi darsliklar qolgan beshta tidagi maktablarga 2024-o‘qish yilida kelishi kutilmoqda. Bu mamlakatimizning tálím tizimidagi tafabutni ko‘rsatadi.

Ushbu tafabutni yengillashtirishda pedagogik markazimizga kelgan yangi darsliklardan dars bermaydigan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining yangi darslik mazmunidan baxbor bo‘lishida mutaxassislik fanlar mudulida “Ilg‘or xorijiy tajribalarga asoslangan yangi avlod o‘quv dasturlari ustida ishlash” mavzusini o‘tishda “Akvaryum” metodini qo‘llash bir qancha samara beradi. Quyida metod haqida qisqa málumot beramiz.

Akvarium (ingliz tilidagi asl nomi: Fishbowl muhokamasi, so‘zma-so‘z "akvarium muhokamasi") bu ishtrokchilardan muammoni "jamoatchilik oldida" muhokama qilishning suhbat shakli.

Metodni foydalanish maqsadi:

Ishtrokchilarga yangi materialni o‘zlashtirish va munozarali masalalar bo‘yicha fikrlarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Rivojlantirilishi kerak bo‘lgan ko‘nikmalar:

- Savollar berish;
- Tahlil va sintez;
- Axborot ekspertizasi;
- Tadqiqot natijalarini baholash;
- G‘oyalarni yaratish;
- Argument va qarorni taqdim etish;
- Axborot almashinuvi;
- Birgalikda qaror qabul qilish;
- Nizolarni boshqarish;
- Hamkorlik;
- Etakchilik;
- Ijtimoiy moslashuv;
- Hissiy tartibga solish va o‘z-o‘zini nazorat qilish.

O‘tkazish jarayoni:

Asosiy bosqich 20 daqiqa davom etishi mumkin:

Kursilarni ikkita aylanaga joylashtirish: tashqi va ichki. Ichki doiradagi stullar soni - akvarium - guruhlar soniga mos kelishi kerak. Har bir kichik guruhning vakillari - "baliq" - bu stullarda o‘tirishadi. Kuzatuvchilar tashqi doirada o‘tirishadi.

K

Ichki doiradagi "baliq" ning vazifasi - bu masalani muhokama qilish va yechimni ishlab chiqish. Kuzatuvchilarning vazifasi muvaffaqiyatli dalillarni belgilashdir.

Muhokama 20 daqiqa davom etishi mumkin:

Kuzatuvchilardan ularga muhim bo'lgan dalillar haqida so'rash. Endi baliqchalarga qaysi pozitsiya yaqinligini, muhokama davomida o'zlari uchun qanday yangi narsalarni o'rganganliklarini muhokama qilish.

Kurs ishtirokchilari ichidan yangi darsliklardan dars beradiganlarni qo'l ko'tarish asosida ajratib olinadi. Bazida guruhda yangi darslikdan dars bermaydiganlar soni dars beradiganlar soni bilan sal kam barobar chiqadi. Endi akvaryumning ichki qismidagi kursilarga yangi darslikdan dars beradiganlar o'tirib, baliqlar rolini bajaradi. Aylananing tashqi kursilarida eski darslikdan dars beradiganlar o'tirishadi va kuzatuvchilar rolini bajaradi.

Baliqlar rolini bajaruvchilar uchun topshiriq: 3 chorak mavoynda yangi darsliklarning yutuqlari va kamchiliklari haqida muqokama qilish.

Bajarish uchun: 20 daqiqa.

Bu davrda kuzatuvchilar jim bo'lib muqakamalarni kuzatadi va o'zlariga muhim joylarini daftarlariga yozib oladilar.

Vaqt tugagach baliq rolini bajarganlardan refleksiya savollar o'tkaziladi.

- Topshiriqni bajarish qiyin bo'ldimi?
- Nima sabab?
- Agar yengil bo'lsa, nima sabab?
- Kimning fikri yoqdi?
- Qanday xulosaga keldingiz?

Endi navbat kuzatuvchi tomashabinlarga.

- Kuzatuvchilik roli sizga yoqdimi?
- Siz uchun yangi darsliklar muqakamasidagi qaysi fikrlar muhim bo'ldi?

- Qanday xulosaga keldingiz?

Ushbu "Akvaryum" metodini foydalanib o'tkazilgan mashg'ulot asosida ishtirokchilar bir-birlaridan o'zlariga yangi darsliklarning shakl va mazmuni haqida bir qancha ma'lumotlarni va tavsiyalarni olishadi. Ayrim joylarini fasilitator toldiradi. Baliqlar rolini bajarganlar muommaning yechimini topishda o'zlaridagi bar bilim va

tajribalarni ishlatib muqakama qilishadi va bir qarorga kelishadi. Kuzatuvchilar esa ularni diqqat bilan tinglaydi, kuzatadi, o‘zlarigi muhim bo‘lgan joylarini yozib oladi. Ularga so‘z berganda baliqlarning qanday qilib muammoning yechimlarini topkanligini, kimdan qanday fikir va qaror chiqqanligini batafsil aytib beradilar. Baliq rolidagilar o‘zlarining harakatlarining kuzatilganligidan qayratda qolishadilar.

Xulosa qilib aytganda o‘quv fanlarining nazariyasi va amaliyoti uyg‘unligini ta’minlashda “Akvaryum” metodini foydalanish yaxshi samara beradi. Ishrokchilarning darsda faolligini oshiradi. Fikir va tavsiyalarga ega bo‘ladi. Ushbu metodni boshlang‘ich sinf “O‘qish savodxonligi”, “Tabiiy fan”, “Tarbiya” va to‘garak ishlarida ham foydalanilsa o‘quvchilarimizda XXI asr k,nikmalari shakillanib boradi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni. 2019-yil 29-aprel.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev rahbarligidagi 2023-yil 23-avgust kuni kengaytirilgan videoselektor yig‘ilish qarori.

3. G.Yusupova. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativ faollikni shakllantiruvchi metodlar // Metodik qo‘llanma “Tafakkur qanoti” Toshkent – 2021

4. <https://idum.uz/>

Muallif(lar)ning F.I.SH.	Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna
Lavozimi, ilmiy darajasi, unvoni	Dotsent., (PhD).
Ish joyi	Qoraqolpog‘iston Respublikasi pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi “Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus talim metodikalari” kafedrasini
Telefoni (kodi bilan)	93. 360 82 82
E-mail	
Sho‘ba nomi	
Maqolaning mavzusi	YANGI OVLAD DARSLIKLAR MAZMUNINI TAHLIL QILISHDA “AKVARIUM” METODIDAN FOYDALANISH